

II SIDA

III SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO AMBIENTE ACADÊMICO

Políticas Inclusivas, Diversidade Epistêmica e Equidade no Ensino Superior

21 e 22 de maio de 2026

POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA NO ENSINO SUPERIOR: uma análise dos mecanismos de acesso e permanência destinadas a beneficiários das PAAFs nas universidades públicas

Erika Virgínia Ribeiro de Freitas¹
Fernando da Silva Cardoso²

¹Discente do curso de Direito – Universidade de Pernambuco, erika.virgina@upe.br

²Docente do curso de Direito – Universidade de Pernambuco, fernando.cardoso@upe.br

DOI: 10.5281/zenodo.19596070

Resumo

Este artigo analisa as Ações Afirmativas (AA) no âmbito da graduação pública, focalizando nos processos de acesso e permanência de estudantes que ingressaram na universidade via sistema de cotas. Ademais, elencou-se como problema e objetivo geral do estudo analisar as características do processo de acesso/ingresso e de permanência através de Políticas de Ações Afirmativas para pessoas em vulnerabilidade econômica, negras, quilombolas, indígenas e camponesas nas universidades públicas. Quanto aos objetivos específicos procurou-se, inicialmente, investigar os desafios para o ingresso através de Políticas de Ações Afirmativas nas universidades públicas. Seguidamente, buscou-se mapear as políticas institucionais existentes nas universidades voltadas para a permanência dos estudantes ingressos através de Políticas de Ações Afirmativas. Para a metodologia, pontua-se que esta origina-se das naturezas bibliográfica e descritiva, precedida do método indutivo, abordagem mista e técnica de análise de conteúdo. Dessarte, evidenciou-se que embora as AA tenham ampliado a entrada na graduação, ainda persistem desafios que inviabilizam a permanência de discentes mais vulneráveis. Por isso, medidas assistenciais são essenciais visto que quando em complemento com às cotas elas agem como mecanismos indispensáveis para assegurar a conclusão da formação superior.

Palavras-Chaves: Ações Afirmativas; Assistência Estudantil; Desigualdade Social; Ensino Superior; Permanência.

1. INTRODUÇÃO.

Este texto aborda acerca das Políticas de Ações Afirmativas (PAAFs), desde sua formulação até posterior aplicação nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas

dispostas ao redor do país¹. Nisso, explica-se que o intuito para ofertar as referidas medidas advém do intento em viabilizar um mecanismo capaz de minimizar as desigualdades estruturais historicamente existentes. Desta maneira, vê-se que sua intenção é compensar os anos de negligência e omissão do Estado em relação a sujeitos que, desde a formação do Brasil, foram sistematicamente expostos a contextos de violência e exclusão. Assim, as Ações Afirmativas (AA) ampliaram a possibilidade de acesso a espaços tidos como socialmente importantes e que para esse público a entrada sempre esteve restrita.

Por isso, pode-se dizer que as mesmas constituem um instrumento jurídico e político de grande relevância, pois possibilitam que a classe subalterna, adentre e participe em lugares tradicionalmente elitizados, dentre os quais destaca-se o ensino superior. Deixando nítido o impacto benéfico resultante de tal proposta, especialmente tendo em vista que, após sua implementação, a composição do ambiente universitário tornou-se mais plural e representativo, tendo-se presente pessoas com características e realidades sociais diversas. Contudo, ainda que se tenha alcançado, nas universidades públicas, um aumento significativo no quantitativo de ingressantes provenientes de grupos discriminados, é igualmente conclusivo que o acesso, por si só, não é capaz de assegurar a formação superior completa.

Até porque barreiras estruturais ainda persistem, de modo a dificultar a trajetória acadêmica daqueles postos à margem. Dessa forma, tornou-se necessária a adoção de ações complementares às cotas de entrada, em prol de viabilizar a permanência destes na graduação. Nessa perspectiva, Lula, em 2007, aprova o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), conferindo recursos para as IES federais, no propósito de auxiliar discentes com menor condição a cobrir os custos com alimentação, transporte e moradia. Mas, é importante pontuar que apesar de sua relevância no enfrentamento das desigualdades e do processo evolutivo que sofreu em 2010, o PNAES, no formato em que estava, possuía limitações decorrentes de seu caráter programático.

Característica essa que tornava o programa dependente das prioridades e diretrizes políticas do governo vigente, podendo ou não serem renovadas ou redefinidas em contextos de alternância partidária. Isso evidenciou a necessidade de evoluir a assistência desses alunos, conferindo-lhe a qualidade de política de Estado, dotada de maior estabilidade jurídica, além de mecanismos permanentes no que compete ao financiamento. Desse modo, em 2024, e

¹Ressalta-se que o presente artigo advém dos debates dispostos na pesquisa regida pela Bolsa de Incentivo Acadêmico (BIA), financiada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE), e que possuía como interesse compreender as Políticas de Ações Afirmativas no âmbito do acesso e da permanência de discentes pertencentes a grupos em vulnerabilidade socioeconômica, negros, indígenas, quilombolas e camponeses.

também sob orientação do presidente Lula, a assistência estudantil formaliza-se mediante a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), detendo a condição de política pública nacional. Frisa-se que o PNAES, comparado à sua versão anterior, apresentou algumas alterações em sua composição textual, uma vez que conferiu maior densidade normativa à assistência estudantil.

Em vista disso, formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Quais as características do processo de acesso/ingresso e de permanência através de Políticas de Ações Afirmativas para pessoas em vulnerabilidade econômica, negras, quilombolas, indígenas e camponesas nas universidades públicas?. Sendo ela precedida do objetivo geral focado em analisar as características do processo de acesso/ingresso e de permanência através de Políticas de Ações Afirmativas para pessoas em vulnerabilidade econômica, negras, quilombolas, indígenas e camponesas nas universidades públicas. Ademais, aponta-se que para conferir maior entendimento acerca do assunto foi feita a organização das discussões em dois objetivos específicos, sendo o primeiro voltado a investigar os desafios para o ingresso através de Políticas de Ações Afirmativas nas universidades públicas. Quanto ao segundo, este teve a finalidade de mapear as políticas institucionais existentes nas universidades voltadas para a permanência dos estudantes ingressos através de Políticas de Ações Afirmativas. No campo dos interesses incutidos na construção do presente trabalho, sob o eixo social, nota-se a pertinência quando ver-se que a temática do ingresso/permanência na graduação é constantemente recordada pela população, fazendo parte, sobretudo, da vida daqueles que estão na universidade. Por conseguinte, na esfera acadêmica, este artigo também possui relevância, uma vez que busca ampliar o conhecimento no tocante ao estudo das Ações Afirmativas e suas políticas voltadas para a entrada e continuidade de cotistas no ensino superior público.

2. METODOLOGIA.

O presente artigo fundamentou-se na sistematização das AA, nos âmbitos do acesso e da permanência, conferidas para que grupos discriminados entrassem e finalizassem sua graduação. Nisso, buscou-se trazer, nas discussões iniciais, uma perspectiva acerca da origem dos debates para a conferência de medidas que viabilizassem o ingresso dessa parcela da sociedade na universidade. Por conseguinte, na parte posterior, teve-se a prioridade em apresentar questões que tratavam da continuidade desse público no supracitado ambiente de ensino. Quanto à metodologia, ressalta-se que sua origem advém da natureza bibliográfica, pois, como explicado por Prodanov e Freitas (2013) esse tipo de modelo consiste na

checagem de materiais pré-existentes, como artigos e livros. Logo, recorrer ao seu uso foi de grande valia visto que oportunizou uma melhor contextualização do tema que engloba as AA.

Ainda para as naturezas utilizadas, assevera-se que foi optado pela adição da espécie descritiva pelo fato de que, segundo Gil (2008, p. 28), ela parte da “descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis.” Dessa forma, sua função para o estudo se mostrou através da correlação das indagações de autores diante da realidade vivida pelos historicamente excluídos, com os dados dispostos nas ações que afirmam dirimir as barreiras destes sujeitos na graduação. Com respeito ao método, aplicou-se o indutivo, uma vez que ele formula o conhecimento do assunto a partir da observação micro da realidade, ofertando a possibilidade de se desenvolver conclusões voltadas para um contexto mais amplo (Marconi; Lakatos, 2017).

Nisso, ao analisar os trabalhos que tratavam acerca das oportunidades para matrícula, foi possível identificar fatores que contribuem para as dificuldades desses indivíduos quanto a acessarem o ensino superior. Para a abordagem, elegeu-se a mista, pois como citado por Bueno (2018, p. 27): “Essas pesquisas utilizam estratégias de coleta, tratamento e análise de dados afeitos tanto aos procedimentos qualitativos quanto aos quantitativos.” Desta feita, seu uso foi justificado pelo motivo de que o acesso e a permanência na graduação são processos influenciados por uma multiplicidade de fatores sociais, econômicos e institucionais. Logo, é através desse tipo de abordagem que viabilizou-se o entendimento dos desafios vivenciados pelos cotistas para permanecerem estudando. Outrossim, no que tange ao método para verificação das informações reunidas, escolheu-se a técnica de análise de conteúdo.

Quanto a sua efetividade para a constituição do dado estudo, Moraes (1999, p. 2) mostra: “Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum.” Portanto, apostar neste tipo de ferramenta foi de extrema pertinência, visto que conferiu uma compreensão mais focada dos dados obtidos com respeito às dinâmicas que influenciam a evasão e as relações existentes entre elas. Adicionalmente, importa dizer que a presente produção em toda a sua composição não possui/possuiu a exigência de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, pois encontra-se dentre as exceções impostas na Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, uma vez que adotam-se informações de domínio público.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES.

3.1 A inserção das Ações Afirmativas no Brasil e sua aplicação no acesso ao ensino superior público por indivíduos em vulnerabilidade.

Apesar de ser hoje reconhecida como um dos principais espaços de produção intelectual e que constantemente se esforça para incluir os que nela estão inseridos, a universidade, em sua gênese, constituiu-se como uma instituição restrita, destinada a atender os mais abastados. Diante disso, fica evidente o porquê do surgimento das PAAFs ser tão importante, pois foi mediante sua implementação que a classe subalterna teve a possibilidade de também fazerem parte de seu universo. Nisso, Feres Júnior *et al.* (2018, p. 13), ao darem um conceito geral do que são as PAAFs, definem como: “[...] todo programa, público ou privado, que tem por objetivo conferir recursos ou direitos especiais para membros de um grupo social desfavorecido, com vistas a um bem coletivo.”

Já para Correia *et al.* (2023), as AA seriam medidas que possuem o intuito de acabar com as desigualdades de grupos vulneráveis. O ponto em comum em ambas as definições é que tanto as AA quanto as PAAFs são ações adotadas pelos representantes do governo para trazer, dentre outras coisas, a diminuição de disparidades sociais. Para além disso, compreende-se que as duas são dispositivos que detêm a mesma finalidade: garantir maior qualidade de vida para os que diariamente são oprimidos pela discriminação. Tal como confirmado por Feres Júnior *et al.* (2018) ao dizerem que tais políticas possuem como eixo central a conferência de oportunidades em aspecto econômico para pertencentes a parcela excluída, bem como expandir o quantitativo desses sujeitos na graduação.

Para mais, pontua-se que a única distinção existente reside em seu grau de institucionalização e abrangência, no sentido de que, as AA correspondem a medidas pontuais e estratégias voltadas à mitigação de disparidades, como o acesso à universidade. Enquanto as PAAFs configuram-se como a sistematização dessas ações no âmbito das políticas públicas, tendo desde sua formação até sua execução a orientação do Estado. Contudo, mesmo que apresentem naturezas de aplicação distintas, ambas se complementam indissociavelmente, ao ter em vista que as AA constituem a base conceitual e prática sobre a qual as PAAFs estão estruturadas, ao passo que estas conferem estabilidade e alcance às primeiras.

Levando tal análise para a perspectiva das proposições redigidas para viabilizar o acesso à graduação, nota-se que sua gênese esteve firmada nos debates em torno da discriminação social, especialmente no que concerne a superação das barreiras de natureza socioeconômica. Haja vista, porque havia-se o consenso de que a hipossuficiência aquisitiva representava o principal obstáculo quanto à impedir o ingresso no ensino superior, isso fez com as medidas desenvolvidas buscassem reduzir a exclusão decorrente da ausência de

oportunidades existentes devido às disparidades de renda. Mas, assevera-se que não é somente a barreira monetária a responsável por impedir alguém de entrar na universidade, tendo em vista a existência de outros fatores igualmente relevantes.

Outrossim, é válido explicar que alterações só passaram a ser pensadas após a mobilização de associações, como o Movimento Negro Unificado (MNU), visto que corriqueiramente as mesmas exigiram do governo políticas de reparação e tratamento dessas questões. Assim, como confirmado por Nascimento *et al.* (2024, p. 11): “O MNU desempenhou um papel fundamental na luta contra o racismo, principalmente com as demandas vinculadas aos campos da educação e do trabalho”. Diante dessa afirmativa, os autores mostram o quanto a atuação, em específico, do MNU, foi de grande necessidade, pois é através deles que conseguiu-se um diálogo com o Estado no que compete a temáticas sobre cor e etnia que ainda não haviam sido debatidas na esfera pública. Entretanto, pontua-se que a verificação de uma mudança expressiva na orientação das políticas de entrada para o ensino superior só passa a ser posta em prática a partir do terceiro mandato de Lula da Silva.

Ademais, é inclusive nessa parte da história que tem-se a implementação do Sistema de Seleção Unificada (SISU), em 2010, com o foco voltado à garantia do ingresso em cursos ofertados por universidades públicas. Diante o exposto, ressalta-se que ao concentrar o processo seletivo em uma única plataforma, a respectiva promulgação foi uma das responsáveis pela alteração da dinâmica de acesso às instituições gratuitas, uma vez que ampliou o leque de opções disponíveis aos candidatos após a realização do exame. Ainda no que envolve os aparatos adotados pelo Brasil, é válido mencionar a Lei nº 12.288/2010. Também nomeada como Estatuto da Igualdade Racial, esse dispositivo legal foi formulado sob influência das discussões ocorridas em Durban, detendo o objetivo de mitigar o racismo ainda enraizado na sociedade.

Para isso, seu art. 4º, inciso VII, reforça a: “implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante a (*sic*) educação, cultura, [...] Justiça, e outros” (Brasil, 2010). Dessarte, conclui-se que ao apontar o incremento de proposições que visam amparar sujeitos mediante critérios étnicos, o texto legitima toda a luta travada pelas diversas representações indígenas, negras e quilombolas ao longo da história em busca de direitos. Contudo, ainda é perceptível que a referida normativa não ordenava imperativamente a adoção de ações que ampliassem a presença desses grupos nas universidades, algo que só seria possível com o Estado tendo por conhecido os diversos tipos culturais presentes no país.

Tal como é frisado por Duarte (2023, p. 5), ao apontar que para “adotar políticas

públicas de caráter universalista, tratando uma sociedade totalmente desigual como um povo totalmente heterogêneo, é preciso conhecer as diversidades e diferenças dos grupos excluídos para uma melhor implantação de políticas de inclusão”. Nesse ínterim, a autora expõe que para vir a existir medidas eficazes na promoção da equidade, não igualdade, é preciso que o Brasil entenda as singularidades de cada grupo existente em sua formação territorial. O que só é possível mediante a realização de estudos que ofereçam um entendimento claro a respeito da pluralidade de seu povo, de modo a abrir margem para o reconhecimento de que as disparidades não restringem-se ao aspecto socioeconômico, aparecendo também nas esferas racial e étnica. Pois, como explicado por Brandão e Cardoso (2022, p. 5):

A renda [...] não pode ser desconsiderada durante a análise da desigualdade de oportunidade pois vivemos em um sistema que considera o capital como motriz das mudanças da sociedade, e embora incida diretamente no percurso educacional [...], não pode ser o único instrumento de análise para compreensão da desigualdade de oportunidade.

Até porque a desconsideração de outras formas de injustiça, prática reiterada ao longo de gerações, foi determinante para impedir que grupos inteiros tivessem acesso a direitos fundamentais, dentre os quais insere-se a formação no ensino superior. Contudo, é conclusivo que esse tipo de perspectiva não poderia se sustentar indefinidamente e, à medida que os movimentos sociais surgiam e se fortaleciam, a pressão dessas lideranças para que o governo reconhecesse a centralidade da questão racial e adotasse projetos que conferissem igualdade nesse âmbito, tornava-se cada vez mais crescente. Nesse sentido, em 2012, a presidente Dilma Rousseff aprovou a Lei nº 12.711/2012. Igualmente conhecida como Lei de Cotas, essa legislação estabeleceu às universidades a obrigatoriedade de reservar um mínimo de 50% de suas vagas para estudantes oriundos de escolas públicas e com renda *per capita* de até um salário-mínimo (Brasil, 2012).

Outrossim, é válido dizer que aqueles que se autodeclararam negros, indígenas e quilombolas não foram excluídos, pois, no mesmo ano, a presidenta também instituiu a normatizadora da Lei nº 12.711/2012: o Decreto nº 7.824/2012. Este que, em seu art. 2º, inciso II, impõe a essas instituições a separação de uma parcela das matrículas reservadas, mínimo de 50%, para preenchimento mediante critério de raça (Brasil, 2012). Adicionalmente, disserta-se que ao propor uma ação que abria margem para que minorias tivessem de forma assegurada um espaço na universidade, Dilma deixou claro que os interesses de sua gestão estavam alinhados à meta de expandir a educação, sobretudo a de nível superior.

Mais que isso, era uma maneira de mostrar que ouvia seus cidadãos e objetivava atender seus pedidos, em virtude da inclusão do critério de raça como sub-parâmetro para contemplação da reserva de vagas. Em sentido confirmativo, Ferreira (2021) aponta que a promulgação da Lei de Cotas constituiu uma proposição fundamental para garantir o acesso dos que são discriminados em espaços acadêmicos tradicionalmente elitizados. No que compete ao sentido palpável dos resultados gerados mediante aplicação da referida Lei, é notório um expoente crescimento no número de matrículas nas IES federais em contexto geral, tanto no aspecto de taxa bruta quanto líquida. Para confirmar esse ponto, Agência Brasil (2013) mostra que, em relação ao processo de expansão do acesso ao ensino superior público, entre 2011 e 2012, o número de matrículas chegou a 1.087.413 de um total de 7.037.688.

Por conseguinte, vale dizer que apesar de não ser, à primeira vista, um quantitativo muito expressivo, esse total significou um aumento de 7% em comparação com 3,5% nas instituições privadas (Agência Brasil, 2013). Destarte, adiciona-se que o respectivo resultado pode ser lido como um ponto positivo visto que foi a primeira vez em que o crescimento de ingressantes no âmbito da graduação pública foi superior ao da particular. Sendo tal fator um indicativo do crescimento das matrículas nas federais ao longo do período em que a reserva de vagas tornou-se oferta de caráter obrigatório e que prosseguiu no mesmo ritmo durante todo o tempo em que Dilma esteve no poder. Contudo, esse processo de expansão do ingresso nas universidades sofreu uma inflexão, haja vista o golpe de 2016 que acarretou no *impeachment* da presidente e seu afastamento definitivo em agosto do mesmo ano.

Ao ser substituída pelo seu vice, Michel Temer, o panorama da educação superior não podia ser pior, tendo em vista uma gerência marcada por políticas de austeridade fiscal sendo a Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016 a proposta de maior impacto. Principalmente porque ela preconizava um chamado “Teto de Gastos”, implicando em severos cortes no que tange à destinação de investimento para áreas essenciais da esfera pública, sobretudo, nas esferas da saúde e da educação. Para mais, é interessante destacar que ao limitar estruturalmente os gastos sociais, a EC nº 95/2016 tanto fragilizou as AA que já existiam, como também comprometeu a manutenção e expansão das unidades de graduação em território nacional.

Nesse escopo, atendo-se ao processo de alargamento do ensino superior dentro de um lapso temporal que parte de 1995 até 2020, o mandato de Temer foi o que menos evoluiu no número de matrículas para ingresso nas IES gratuitas (Reis; Pires, 2023). Em adição, Reis e Pires (2023) comparam que enquanto o governo Rousseff, 2011-2016, teve o aumento de 6,1% em taxa líquida de entrada na formação superior pública, o de Temer possuiu o

percentual de apenas 1,1%. O que acarretou, em uma vulnerabilização na redução das desigualdades sociais e econômicas, ponto esse que, infelizmente, manteve-se contínuo durante a vigência do governo Bolsonaro.

Utilizando-se da afirmação de que “os estudantes fazem ‘de tudo, menos estudar’, acrescentando que não há nenhuma universidade brasileira entre as 200 melhores do mundo” (Lima; Yamamoto, 2020, p. 9, tradução própria), o referido indivíduo concentrou-se em expandir a formação na esfera particular enquanto realizava contingenciamentos que iriam para a manutenção das IES públicas. A vista disso, Reis e Pires (2023) asseveram que esse esforço de Bolsonaro significou um aumento de 608% (1.848) de faculdades em relação a 226% (474) de federais, comparado ao ano de 1995 em que o número de instituições era de 304 e 210, respectivamente. Quanto aos alunos inseridos na academia, as mesmas autoras vão dizer que do total das 5.574.551 matrículas feitas em 2020, apenas 1.789.980 corresponderam às IES do Estado, enquanto o restante (3.755.571) concentrou-se no âmbito do ensino privado (Reis; Pires, 2023).

Diante do quadro completo, o sentimento que tinha-se para aqueles anos não era outro a não ser de preocupação, pois a visão oferecida era a de que se novos cortes fossem realizados a educação superior pública, a qualquer momento, colapsaria. Segundo Lima e Yamamoto (2020), esse constante bloqueio dos recursos expôs muitas das IES federais ao risco de terem suas portas fechadas, visto que a falta de dinheiro impossibilitava a administração da instituição de quitar as despesas com demandas essenciais como energia, água, papelaria e outros. O que se configuraria em um prejuízo inestimável tanto para o campo científico, como para a população como um todo, uma vez que esse descaso de Bolsonaro acentuaria mais ainda às desigualdades históricas de ingresso.

Mas, felizmente, o que se mais temia não aconteceu e chegou o novo ano de eleição, Lula reassume a presidência com um mandato ainda mais interessado na recomposição das políticas focadas no fortalecimento das universidades e medidas voltadas para a diminuição das disparidades existentes. Nesse sentido, um exemplo compete a alteração feita na Lei de Cotas em 2023, na qual impôs às instituições de educação superior a responsabilidade de reservarem um total de vagas baseado na estimativa, disposta pelo IBGE, de sujeitos negros, indígenas e quilombolas situados próximos à si (Brasil, 2023). Haja vista, é importante destacar que dilemas ligados a discriminação movidas por intolerância não se prendem unicamente a tópicos voltados para raça ou condição social.

Especialmente quando se tem em mente que tais questões estão igualmente presentes em contextos regionais, seja entre pessoas de diferentes partes do Brasil ou residentes em um

mesmo território, algo vivenciado por oriundos da zona rural em relação a indivíduos da cidade. Desta feita, considerando como metas os incisos III e IV do artigo 3 da Constituição: “[...] reduzir as desigualdades [...] regionais”, promovendo “[...] o bem de todos, sem preconceitos de origem [...]” (Brasil, 1988). O governo, por meio do MEC, incluiu os camponeses entre os elegíveis para usufruir das cotas de ingresso na graduação. Destacando, no conjunto dos contemplados, os que produzem sua subsistência através do trabalho no campo e aqueles que construíram a sua formação base em escolas rurais. Tal como exposto no artigo 3º, da Portaria nº 1.127:

As instituições federais [...] que ofertam vagas de educação superior reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, [...] no mínimo 50% [...] de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público [...] (Brasil, 2024)

Por estabelecer uma reserva de, no mínimo, 50% das matrículas nos cursos de graduação para oriundos de comunidades costumeiramente esquecidas pela sociedade, a Portaria nº 1.127 revela uma ampliação significativa das AA no Brasil. Outrossim, ao incluir esses cidadãos entre os assistidos pelas cotas, o Estado adota uma abordagem mais sensível e atenta às diversas realidades que compõem o território nacional. Todavia, não se pode esquecer que todo esse processo de democratização do acesso à universidade, conferida à classe excluída, é resultado das pressões feitas pelas representações desses indivíduos. Assim como entendido por Duarte (2023, p. 4): “as políticas públicas surgem em momentos conflituosos, onde há pressões da sociedade.”

Isso posto, constata-se que a autora, de forma indireta, mas assertiva, elucida que tempos de instabilidade são e devem ser utilizados pelos cidadãos para reivindicar benefícios que, constitucionalmente, deveriam gozar. Essa questão entra em estreita relação com a inserção das AA e suas políticas posteriores, visto que objetivam a inclusão da classe subalterna nos espaços universitários. Tal como é reforçado por Duarte (2023, p. 4): “As políticas de assistência social que hoje existem, tanto no campo da saúde como da educação, são resultado de lutas históricas, que envolvem processos longos entre as classes sociais e o Estado”. Logo, é mais do que louvável o peso dessas lideranças que, por um longo lapso temporal, não se cansaram de lutar a favor não só de seus direitos individuais, como os de toda uma população.

Adicionalmente, acrescenta-se que foi somente mediante essa postura ativa que tornou-se real a presença da parcela discriminada no ensino superior. Sobre isso, Passos,

Rodrigues e Cruz (2016) dizem que essa mudança no corpo estudantil deu início a uma reformulação do conhecimento produzido e transmitido nas IES, uma vez que os novos sujeitos, antes excluídos e agora pertencentes, trazem consigo experiências e demandas que não eram abordadas no ambiente universitário. Isso faz com que a universidade cumpra seu papel social, pois passa a fomentar um saber conectado à realidade brasileira em toda a sua complexidade, o que fortalece o surgimento de uma academia mais plural. Em acréscimo, ressalta-se que apesar da ampliação já conquistada, ela não é suficiente para assegurar, por completo, a equidade na graduação.

Desse modo, Pena, Matos e Coutrim (2020) ao analisarem o tipo de aluno, beneficiário das cotas, asseveram que há uma diferença entre o seu nível socioeconômico e os da ampla concorrência, principalmente nos cursos mais almejados. Ponto esse que levanta uma conclusão preocupante: embora importante, o acesso unicamente não garante que o ingresso vai conseguir concluir sua formação. Nisso, os autores reforçam a implementação de ações que considerem as dificuldades materiais, pedagógicas e institucionais impostas a esse público. Logo, a ampliação das AA voltadas à permanência revela-se essencial, devendo ser promovida tanto pelas IES, mediante suas capacidades institucionais, quanto pelo Estado, uma vez que muitos desses sujeitos precisam lidar com desafios que extrapolam os relacionados ao concorrido sistema de seleção.

3.2 As políticas de assistência estudantil empreendidas para tangenciar a possibilidade de desistência de ingressos por meio das Ações Afirmativas, nas universidades públicas.

São reconhecidos e igualmente louváveis os avanços proporcionados pelas AA na ampliação do acesso à graduação daqueles que, desde a gênese do Estado brasileiro, foram colocados em posição de subalternidade por uma elite historicamente dominante. Todavia, a consolidação de uma universidade verdadeiramente democrática, embora tenha início na conferência do ingresso, de modo algum se encerra na abertura de suas portas. Principalmente quando se tem em mente que as mesmas desigualdades responsáveis por marcar a sociedade seguem presentes, em alguma intensidade, visto que ainda não foram plenamente superadas. No ensino superior, essa questão persiste na fragilização da permanência dos mais vulneráveis, pelo fato de que inúmeras barreiras continuam a atravessar suas trajetórias acadêmicas.

Tal fator faz com que a continuidade na universidade deixe de ser uma confirmação e passe a se constituir como uma dúvida, ao passo que a possibilidade de evasão desponta como uma condição cada vez mais realista. Em vista disso, Santos, Pereira e Pilatti (2025) explicam

que fatores de ordem econômica, acadêmica, de saúde física e mental, sobressaem-se como decisivos para a desistência da graduação. Diante dessa afirmação fica evidente que a descontinuidade do curso não pode ser entendido como sendo resultado de uma decisão individual ou de uma suposta “falta de ação” por parte da pessoa. Ao contrário, é uma demonstração de que a permanência não é feita do esforço meritocrático, mas é constituída por um conjunto de condicionantes que não podem ser resolvidos só pelo interesse do discente.

Ponto confirmado por Bezerra (2024), mesmo que em seu trabalho compreenda-se a evasão sobre o conceito de ação voluntária, a autora não deixa de reconhecer que a realidade não é tão simples assim. Tal questão é vista quando ela aponta que fatores externos ao querer do sujeito, como sua família, trabalho e renda são indicadores responsáveis por determinar a saída do ensino superior (Bezerra, 2024). Nisso, passa a ser mais do certo a importância da formulação de medidas, tanto por parte das unidades de ensino quanto do próprio Estado, capazes de assegurar a permanência dos que adentraram na IES via AA (Santos; Pereira; Pilatti, 2025).

Haja vista que tais proposições além de assegurar a subsistência dessa parcela na instituição é uma forma de garantir os seus direitos enquanto cidadãos. Especialmente quando se lembra que em uma sociedade ainda marcada por desigualdades, como a brasileira, quando dois indivíduos buscam um mesmo interesse, aquele em situação mais privilegiada tende a ter maiores chances de se sobressair, independentemente dos esforços individuais. Por isso, a continuidade na formação superior deve ser compreendida pelo o que ela realmente é: um direito social fundamental, cuja efetividade depende de políticas capazes de enfrentar qualquer forma de exclusão.

Ademais, pontua-se que foi somente durante os primeiros anos do mandato de Lula que o governo passou a instituir proposições complementares às cotas de entrada, e adiciona-se que é a partir daqui que as PAAFs começam a ganhar visibilidade. Mas, apesar de Araújo (2024) dividir o processo de criação/evolução das ações de assistência em três fases, com as duas primeiras iniciando nas décadas de 1920 e 1980, denota falar que se escolheu focar no marco temporal posterior a 2007. Principalmente porque foi nesse período que o esforço em articular ambas as garantias — acesso e permanência — como dimensões indissociáveis da efetivação do direito à graduação se intensificou mais enfaticamente. Sendo tal opinião a mesma que a de Palavezzini e Nogueira (2014, p. 15-16), pois para eles:

[...] a assistência estudantil [...] no Brasil somente começa a dar os primeiros passos

na direção de sua efetivação na primeira década do século XXI. [...] Atualmente, a política nacional de assistência estudantil encontra-se em desenvolvimento, tanto no que se refere à existência de contornos normativos quanto a mecanismos de efetivação política (estabelecimento de rubrica própria para a assistência estudantil). A característica fundamental que a diferencia das outras fases é a existência do PNAES [...]

Por conseguinte, como já introduzido por Palavezzini e Nogueira (2014), no propósito de minimizar as desigualdades tanto em sentido social quanto regional, o Estado, mediante a Portaria nº 39, de 12 de dezembro de 2007, instituiu o que posteriormente veio a se consolidar o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Sob mesmo nome, o programa de 2007 estabelecia, em seu art. 4, o intento em amparar “estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação, prioritariamente, selecionados por critérios sócio-econômicos (*sic*)” (Brasil, 2007, p. 1). Diante o exposto, aponta-se que a formulação inicial do referido aparato esteve orientado à viabilização de condições mínimas para que alunos em hipossuficiência pudessem manter uma frequência regular às suas atividades acadêmicas.

Adicionalmente, vale dizer que entende-se por certo relacionar a implantação do PNAES para uma beneficiação mais ampla no que tange grupos vulneráveis, não prendendo-se apenas a ótica de renda. Isso se deve ao fato de que o próprio art. 4 da Portaria 39 previa que, apesar da prioridade ser o atendimento daqueles em disparidade monetária, não excluía-se os “demais requisitos fixados pelas instituições de educação superior em ato próprio.” (Brasil, 2007, p. 1). Dessarte, Araújo (2024, p. 19, grifo nosso) diz: “Instituído em 2007, implementado em 2008, o PNAES passou a ser regido pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 **objetivando transformar o espaço universitário em um lugar de inclusão e propício para a permanência das(os) estudantes pobres**”. Ao trazer tal questão, a autora observa algo que ainda não estava presente na Portaria de 2007 e que foi adicionado somente no Decreto de 2010:

Art. 2º São objetivos do PNAES:
[...] II – minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior;
[...] e IV – **contribuir para a promoção da inclusão social pela educação**. (Brasil, 2010, grifo nosso)

Haja vista, ao definir como finalidade do programa “contribuir para a promoção da inclusão social pela educação” (Brasil, 2010), o inciso IV dialoga diretamente com o exposto por Araújo (2024) quando ela destaca que o propósito da medida passa a ser concebida para além de prover apenas a assistência estudantil. Tratando-se, nesse sentido, em um instrumento de transformação da academia, uma vez que o tornava em um lugar socialmente inclusivo. De

tal forma que a presença de sujeitos pobres deixava de ser uma exceção “tolerada” pela IES para se afirmar como uma confirmação de que eles, igual aos demais acadêmicos, são parte legítima e constitutiva da instituição. Em adição, complementa-se que essa iniciativa foi aplicada através da concessão de bolsas que servissem para minimizar os gastos do aluno, assim como destacado por Correia *et al.* (2023, p. 2):

Foi idealizado como um instrumento de redução das taxas de retenção e evasão, [...] As áreas de assistência [...] do PNAES compreendem: moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção a saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e garantia do acesso [...]

Destarte, nota-se que ao conferir apoio com os custos voltados para questões que viriam a surgir durante os anos de formação, o PNAES agiu em consonância com o que ele próprio visava garantir: a diminuição das desistências de ingressos via AA. Para mais, salienta-se que diante da constatação de que essa medida ainda não era suficiente para responder às múltiplas demandas impostas à continuidade no ensino superior, uma vez que não beneficiava grupos racializados, novas normativas passaram a ser formuladas. Isso, por sua vez, detinha tanto a finalidade de ampliar, como de complementar os mecanismos de suporte já oferecidos. Logo, assevera-se que é nesse campo que o Programa Bolsa Permanência (PBP), posto em 2013 pela Portaria 389, está inserido.

Uma vez que ao tratar de seus objetivos, o artigo 3, incisos I e II, apresenta o interesse em viabilizar a permanência dos socioeconomicamente vulneráveis, sobretudo “os indígenas e quilombolas”, de modo a “reduzir [...] vagas ociosas em decorrência de evasão” (Brasil, 2013, p. 12). Posto isso, explica-se que mesmo estando voltada a atender sujeitos baixa renda, é notória que a principal vontade pela instauração do PBP era conferir que as populações indígena e quilombola continuassem nas IES. Visto que o montante destinado ao elegível nessa categoria era maior, “em decorrência das especificidades desses estudantes com relação à organização social de suas comunidades, condição geográfica, costumes, línguas, crenças e tradições.” (Brasil, 2013, p. 12).

Ressalta-se que, diferentemente do PNAES, na conferência da continuidade na graduação, a PBP assume um caráter mais abrangente, pois oferece ao assistido maior autonomia quanto a como ele utilizará o dinheiro recebido. O que confere uma resposta mais flexível às demandas do cotidiano, visto que o discente poderá direcionar o auxílio conforme as necessidades mais urgentes de sua realidade material, sem que elas estejam estritamente ligadas à alimentação, moradia ou transporte. Contudo, nota-se que após a saída do Partido dos Trabalhadores (PT) da representação do país, o processo de desenvolvimento e

consolidação dos projetos de caráter assistencial, como os aqui relatados, enfrentou significativas inflexões.

Tendo em vista que, assim como já discorrido, nos governos Temer e Bolsonaro tem-se a ocorrência de sucessivos contingenciamentos no orçamento devotados às unidades de ensino superior federais, além de uma forte ausência na promoção de estratégias para o fortalecimento da permanência discente. Essa situação evidenciou a limitação do PNAES enquanto medida governamental instituída apenas sob a forma de programa: condicionada à necessidade de renovação e intenção de quem estivesse na presidência. Por isso, após o retorno de Lula ao poder, a assistência passa a ser formalizada sobre o modelo de política pública e nome de Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Com isso, vale dizer que a implantação da PAAF, em 2024, como uma política e não mais como um programa, significou um marco positivo, pois deu a ela credibilidade jurídica e força normativa, o que a deixava menos vulnerável a posteriores alterações de governo.

Isso acabou servindo como um meio do Estado demonstrar seu compromisso com a democratização do ensino superior em suas unidades de formação, bem como sua intenção em garantir a estadia, nestes espaços, do maior número possível de pertencentes à parcela discriminada. Ademais, aponta-se que para além das federais, as unidades estaduais, valendo-se de sua autonomia universitária, também passaram a formular iniciativas próprias voltadas às AA. É nesse aspecto que está o Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA), este que foi implementado pela Universidade de Pernambuco (UPE) em 2009 como uma resposta à necessidade de conferir a permanência dos subalternizados. Outrossim, assevera-se que através desse projeto, são abertos editais com a qualidade de ajudar financeiramente aqueles com baixa condição a continuar na graduação.

Sobre isso, Silva e Sampaio (2022) mostram que, além de combater a evasão por suprir um pouco das dificuldades financeiras, o incentivo às bolsas impacta diretamente no desempenho do assistido, uma vez que ele irá fazer o seu melhor para manter o auxílio. Além do mais, não se pode deixar de incluir uma modalidade pouco explorada no debate sobre assistência, mas que no âmbito da permanência é extremamente relevante: a iniciação em atividades de pesquisa. Nesse escopo, a UPE a partir do PFA e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (PROPEGI), oportuniza a continuidade dos estudos através do lançamento de certames referentes a construção científica, como o Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (PIBIC-AF) e da Bolsa de Incentivo Acadêmico (BIA), ambos em parceria com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE).

Importa dizer ainda que a FACEPE, de modo individual, também institui seus próprios editais em prol de beneficiar esses grupos. O que representa uma demonstração do seu compromisso, enquanto ente do estado de Pernambuco, em garantir que matriculados via política de cotas continuem no ensino superior. Haja vista, no que compreende a beneficiação exclusiva desses alunos, explica-se que a FACEPE dispõe da modalidade de seleção para produção de conhecimento: BIA. A seu respeito nota-se que o intuito é diminuir os índices de evasão nos anos iniciais de graduação, atendendo aqueles que saíram do ensino médio público, tal como disponibilizado na página da Fundação (FACEPE, 2024, grifos nossos):

O Programa visa estimular a integração de alunos provenientes da rede pública de ensino, que se destacaram tanto nas avaliações do [...] (Enem) como nas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. [...] tem como objetivo evitar a evasão desses estudantes no primeiro ano de curso, proporcionando recursos financeiros essenciais.

Adicionalmente, salienta-se que apesar do objetivo principal desses editais ser o aumento da produção científica, é notório que o dinheiro disponibilizado, concede aos beneficiários a possibilidade de concluírem sua formação, além de ser um modo de democratizar o acesso à pesquisa. O que deixa explícito que a assistência atua como mecanismo primordial na conferência de condições reais para continuidade na universidade. Porém, não se pode esquecer que elas só garantem que pobres, negros, indígenas, quilombolas e campesinos sigam estudando quando se é sabida de sua existência. Por essa razão, torna-se necessário tanto a ampliação das ações já adotadas para que se contemple ainda mais pessoas, como um aumento de sua divulgação e número de vagas, de forma que permita ao público para quem essas medidas foram elaboradas um maior acesso e usufruto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Ao se ater ao processo de formação das AA, notou-se o quanto são fundamentais, pois somente por conta dessas medidas é que a classe subalterna passou a frequentar a universidade. Haja vista, ressalta-se que o acesso não é suficiente para garantir que um cotista irá concluir o curso que está fazendo, sobretudo, pois a esses ainda estão presentes inúmeras barreiras capazes de comprometer a sua permanência no ensino superior. Por isso, as PAAFs, mediante assistência, assumem importante função, porque atuam diretamente nos fatores responsáveis por potencializar a evasão desse público. Ademais, constata-se que o presente artigo contribui para o âmbito de pesquisa em Ações Afirmativas na graduação, uma vez que aprofunda o debate acerca da temática.

Complementa-se também que o mesmo é de utilidade, pois apresenta as estratégias aplicadas pelo Estado, FACEPE e UPE para nortear os desafios impostos à camada discriminada para entrada e continuidade no espaço universitário. De modo que possibilita a esses e outros institutos a proposição de melhorias nas AA já implementadas, bem como a concepção de novas políticas que ampliem o processo de democratização da educação superior pública. Quanto aos desafios, pontua-se que por se tratar de uma pesquisa de caráter bibliográfica e descritiva, não se foi possível captar, empiricamente, as experiências vivenciadas diretamente pelos próprios cotistas. O que impossibilitou a captação das nuances subjetivas presentes em suas trajetórias e potenciais necessidades, indicando a necessidade de novos trabalhos que incluam em sua construção um diálogo direto com esses cidadãos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Censo revela crescimento do número de matrículas no ensino superior em 2012. **Gazeta do Povo**. [S. l.]. 17 set. 2013. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/centso-revela-crescimento-do-numero-de-matriculas-no-ensino-superior-em-2012-c6rkf9tgcoqkpfj5b1xmozqz2/>. Acesso em: 24 jan. 2026.

ARAÚJO, Maria Luciene da Silva. Trajetória da Política de Assistência Estudantil no Brasil. **Revista Políticas Educativas**. [S. l.]. v. XVIII, n. 1, p. 1-25, 2024. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://seer.ufrgs.br/index.php/Poled/article/download/140145/93698/637997&ved=2ahUKEwj5Jlrqw8eSAxVBp5UCHYUqHrUQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw20QXOiuqJZucN6tszpZq37>. Acesso em: 31 jan. 2026.

BEZERRA, Vanessa da Silva. **Fatores Determinantes Para Evasão e Permanência de Estudantes no Ensino Superior**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2024. Disponível em: <http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7488>. Acesso em: 11 jan. 2026.

BRANDÃO, Lucas Leon Vieira de Serpa; CARDOSO, Fernando da Silva. Desigualdade de oportunidades e o acesso a educação: breves apontamentos e questões interseccionais. **Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade**. [S. l.]. v. XVI, n. 1, p. 2-6, 2022. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/19008/2/DesigualdadeOportunidadesAcessoEducacao.pdf>. Acesso em: 03 set. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 06 ago. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012**. Regulamenta a Lei nº 12.711, de 29

de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 2012. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7824.htm. Acesso em: 28 jul. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 7.234, de 19 de Julho de 2010**. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 2010. Disponível em: <https://share.google/uXrXBDHpzQisyxr7V>. Acesso em: 30 jan. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 11.781, de 14 de novembro de 2023**. Altera o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11781.htm#art1. Acesso em: 06 ago. 2025.

BRASIL. **Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012**. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112711.htm. Acesso em: 05 ago. 2025.

BRASIL. **Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 2010**. Altera as Leis nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, 10.778, de 24 de novembro de 2003. Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112288.htm. Acesso em: 28 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria Nº 1.127, de 22 de novembro de 2024**. Altera a Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, que dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, e a Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada - Sisu. Diário Oficial da União. p. 57, 2024. Seção 1. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.127-de-22-de-novembro-de-2024-597411407>. Acesso em: 28 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria Normativa Nº 39, de 12 de Dezembro de 2007**. Institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Gabinete do Ministro. p. 1-2, 2007. Disponível em: <https://share.google/KPxcqyCnwC1bpRcgf>. Acesso em: 30 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria Normativa Nº 389, de 9 de Maio de 2013**. Cria o Programa de Bolsa Permanência e dá outras providências. Gabinete do Ministro. n. 90, p. 12-14, 2013. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://sisbp.mec.gov.br/docs/Portaria-389_2013.pdf&ved=2ahUKEwjg77JiMuSAxWrK7kGHSMjOWkQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw07NB1gAY4Cs2XqE8_ejqK7. Acesso em: 30 jan. 2026.

BUENO, José de França. **Métodos quantitativos, qualitativos e mistos de pesquisa**. 1. Ed. Rio de Janeiro, RJ: Departamento de Biblioteconomia, 2018.

CORREIA, Ricardo Lopes *et al.* Desafios para a permanência de estudantes cotistas na graduação em Terapia Ocupacional. **Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo**, São Paulo, v. 33, n. 1-3, p. 1-13, 2023. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rto/article/view/209733>. Acesso em: 03 ago. 2025.

DUARTE, Maria Gabriele de Almeida. A importância da política de permanência para os alunos da UEMASUL. **Anais IX CONEDU**, Campina Grande: Realize Editora, p. 1-16, 2023. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/95738>. Acesso em: 03 ago. 2025.

FACEPE. Divulgado o edital Bolsas de Incentivo Acadêmico (BIA). **FACEPE**. [S. l.]. 20 dez. 2024. Disponível em: <https://share.google/eINo0hfKKn823Yy5>. Acesso em: 22 ago. 2025.

FERES JÚNIOR, João *et al.* **Ação afirmativa: conceito, história e debates**. 1. Ed. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2018.

FERREIRA, Renato. Uma História Afirmativa. As Cotas Raciais 20 Anos Depois. **Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN)**. [S. l.]. v. 13, n. 38, p. 422-442, 2021. Disponível em: <https://abpnrevista.org.br/site/article/view/1327>. Acesso em: 15 ago. 2025.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LIMA, Valesca; IAMAMOTO, Sue. “CultureWar” against Brazilian universities: how budget cuts and changes in tertiary education policies are affecting the academic community. **Alternautas**. [S. l.]. v. 7, n. 2, p. 8-19, 2020. Disponível em: <https://journals.warwick.ac.uk/index.php/alternautas/article/view/1108>. Acesso em: 17 jan. 2026.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MORAES, Roque. Análise de conteúdo. **Revista Educação**, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4125089/mod_resource/content/1/Roque-Moraes_Analise%20de%20conteudo-1999.pdf. Acesso em: 14 fev. 2026.

NASCIMENTO, Eduardo França do *et al.* Movimento negro no Brasil e as políticas de ações afirmativas: um breve apontamento histórico. **Revista de Estudos Interdisciplinares**. [S. l.]. v. 6, n. 2, p. 1-23, 2024. Disponível em: <https://revistas.ceeinter.com.br/revistadeestudosinterdisciplinar/article/view/1325>. Acesso em: 14 ago. 2025.

PALAVEZZINI, Juliana; NOGUEIRA, Francis Mary Mary Guimarães. Os programas de assistência estudantil do ensino superior (*sic*) no Brasil: a experiência da UTFPR-Dois Vizinhos. **Serviço Social em Revista**. [S. l.]. v. 17, n. 1, p. 05–26, 2014. Disponível em:

<https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/20196>. Acesso em: 12 fev. 2026.

PASSOS, Joana Célia; RODRIGUES, Tatiane Cosentino; CRUZ, Ana Cristina Juvenal da. O impacto das ações afirmativas no currículo acadêmico do ensino superior brasileiro. **Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN)**. [S. l.]. v. 8, n. 19, p. 08-33, 2016. Disponível em: <https://abpnrevista.org.br/site/article/view/23>. Acesso em: 03 ago. 2025.

PENA, Mariza Aparecida Costa; MATOS, Daniel Abud Seabra; COUTRIM, Rosa Maria da Exaltação. Percurso de estudantes cotistas: ingresso, permanência e oportunidades no ensino superior. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Sorocaba, v. 25, n. 1, p. 27-51, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772020000100003>. Acesso em: 03 ago. 2025.

PRODANOV, Cleber; FREITAS, Ernani. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. Ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REIS, Márcia Santos Anjo; PIRES, Luciene Lima de Assis. Expansão do ensino superior no Brasil de 1995 a 2020: políticas e ações. **O campo da educação superior: tensões e desafios**. [S. l.]. v. 36, n. 116, p. 45-59, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.24109/2176-6673.emaberto.36i116.5480>. Acesso em: 16 jan. 2026.

SANTOS, Cassilda Alves dos; PEREIRA, Gabrielly de Queiroz; PILATTI, Luiz Alberto. Análise dos fatores determinantes da evasão no ensino superior brasileiro e propostas de mitigação. **Revista on line de Política e Gestão Educacional**, Araraquara, v. 29, n. 00, p. 1-19, 2025. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/20180/19786>. Acesso em: 07 ago. 2025.

SILVA, Polyana Tenório de Freitas e; SAMPAIO, Luciano Menezes Bezerra. Políticas de permanência estudantil na educação superior: reflexões de uma revisão da literatura para o contexto brasileiro. **Revista de Administração Pública**. [S. l.]. v. 5, p. 603-631, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/XcTGnqJTkq9wdJZZ4PpwqFd/?format=html&lang=pt#>. Acesso em: 03 ago. 2025.